

O'ZBEKISTONDA CEDAW KONVENSIYASINING GENDER TENGLIK SIYOSATIGA TA'SIRI: YUTUQLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

Umarova Yulduzxon

O'zbekiston Milliy universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan qabul qilingan CEDAW konvensiyasining O'zbekiston Respublikasidagi gender tenglik siyosatiga ta'siri tahlil qilinadi. Xususan, 1995-yildan boshlab ayollar huquqlarini himoya qilishga qaratilgan qonunlar, strategik hujjatlar, siyosiy tashabbuslar, xalqaro hamkorlik va gender tengligini ta'minlash borasida amalga oshirilgan islohotlar ilmiy asosda yoritiladi. Gender tenglikka erishishdagi muammolar va kelgusidagi ustuvor yo'nalishlar ham muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: CEDAW, gender tenglik, UN Women, BMT, O'zbekiston, ayollar huquqlari, ijtimoiy islohotlar, xalqaro konvensiyalar.

DOLZARBLIGI: Jamiyatning ajralmas qismi bo'lgan xotin-qizlar bugungi kunda mamlakatning barcha sohalarida faol va muvaffaqiyatli ishtirok etmoqda. Ularning tashabbuskorligi, ijtimoiy faolligi va rahbarlik salohiyati tobora ortib bormoqda. Xotin-qizlarga nisbatan mavjud bo'lgan zo'ravonlik va tengsizlikka barham berish maqsadida Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan 1979-yil 18-dekabrda "Ayollarga nisbatan barcha shakldagi kamsitishlarni tugatish to'g'risida"gi konvensiya — CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) qabul qilingan. Ushbu konvensiya gender tenglikni targ'ib qilish, ayollarning huquq va erkinliklarini himoya qilishga qaratilgan eng muhim xalqaro hujjatlardan biri hisoblanadi.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti tashkil etilgan ilk kunlardan oq xotin-qizlarning jamiyatdagi ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy huquqlarini har tomonlama himoya qilishni o'zining ustuvor vazifalaridan biri etib belgilagan. Xususan, 1949-yilda ayollar muammolari bilan tizimli shug'ullanuvchi maxsus tuzilma — **Ayollar mavqeyi bo'yicha komissiya (CSW, Commission on the Status of Women)** tashkil etildi. Bu komissiya BMT doirasida ayollarning huquqiy va ijtimoiy himoyasini ta'minlash, ularni teng huquqli fuqaro sifatida qo'llab-quvvatlashga qaratilgan global siyosatni shakllantirishda muhim rol o'ynab kelmoqda. Hozirda ushbu komissiya tarkibiga BMTga a'zo mamlakatlarning 45 nafar vakillari kiradi.

Bundan tashqari, 1976-yilda BMT tarkibida **Ayollar taraqqiyoti bo'yicha jamg'arma — UNIFEM (United Nations Development Fund for Women)** tuzilib, u xotin-qizlarning iqtisodiy mustaqilligini mustahkamlash, ularning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish bo'yicha amaliy dasturlarni amalga oshirdi. Aynan ushbu jamg'arma CEDAW konvensiyasining turli mamlakatlardagi implementatsiyasiga texnik va moliyaviy ko'mak ko'rsatgan.

1979-yilda yana bir muhim tashkilot — **INSTRAW (International Research and Training Institute for the Advancement of Women)** — tashkil topdi. U xotin-qizlar bilan bog'liq masalalar bo'yicha ilmiy-tadqiqotlar olib borish, gender tahlil metodologiyasini ishlab chiqish va treninglar tashkil etish bilan shug'ullandi.

2011-yilda esa ushbu turdosh tuzilmalar: DAW (Ayollar taraqqiyoti bo'yicha bo'lim), INSTRAW, OSAGI (Gender masalalari bo'yicha maxsus maslahat idorasi) va UNIFEM birlashtirilib, yagona agentlik — UN Women (Ayollar huquqlari va gender tengligi bo'yicha BMT agentligi) tashkil etildi. UN Women bugungi kunda dunyo bo'ylab CEDAW konvensiyasining tatbiq etilishi, gender tengligi siyosatining qo'llab-quvvatlanishi va ayollar huquqlarining kafolatlanishi borasidagi eng ta'sirli xalqaro tashkilotlardan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi CEDAW konvensiyasini 1995-yil 19-iyulda ratifikatsiya qilib, milliy qonunchilik va davlat siyosatini konvensiyada belgilangan normalarga muvofiq lashtirish, ushbu me'yorlarni targ'ib etish va ularni amaliyotga tatbiq qilish majburiyatini zimmasiga oldi. Mazkur

maqolada CEDAW konvensiyasining O'zbekistonning huquqiy tizimi hamda ijtimoiy-siyosiy hayotiga ta'siri, erishilgan natijalar, mavjud muammolar va gender tengligini ta'minlashdagi istiqbollar ilmiy tahlil asosida ko'rib chiqiladi.

Global miqyosda ayollarning ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy hayotda to'laqonli ishtirokini ta'minlash masalasi Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan ustuvor yo'nalish sifatida belgilab qo'yilgan. O'zbekiston esa ushbu jarayonning faol ishtirokchisiga aylangan bo'lib, 1995-yilda CEDAW konvensiyasini ratifikatsiya qilganidan so'ng mamlakatda gender tenglik masalalari qonunchilik, siyosat va ijtimoiy amaliyot darajasida jadal rivojlanib bordi. Mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, CEDAW konvensiyasining ijrosi nafaqat ayollar huquqlarining qonuniy himoyasini ta'minladi, balki jamiyatdagi gender stereotiplarini bartaraf etish, ayollarni ijtimoiy-siyosiy hayotga keng jalb etish orqali demokratik jamiyat qurilishiga bevosita xizmat qilmoqda.

ASOSIY MAZMUN: O'zbekiston 1995-yilda CEDAW konvensiyasini ratifikatsiya qilganidan so'ng, mamlakatda ayollar huquqlarini ta'minlashga qaratilgan strategik yondashuv shakllandi. Dastlabki bosqichda (1995–2016 yillar) konvensiya asosida bir qator qonun va qarorlar qabul qilinib, ayollarning siyosiy va iqtisodiy faolligini oshirish yo'lida muhim qadamlar tashlandi. 2017-yildan so'ng esa bu jarayon zamonaviy islohotlar asosida yangi bosqichga ko'tarildi.

BMT tomonidan tashkil etilgan UNIFEM, INSTRAW va UN Women kabi tuzilmalar O'zbekistondagi gender siyosatini metodologik, ilmiy va texnik jihatdan qo'llab-quvvatlab kelmoqda. CEDAW konvensiyasining O'zbekiston huquqiy tizimiga integratsiyalashuvi ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurashish, gender diskriminatsiyasini bartaraf etish va teng imkoniyatlarni yaratish sohalarida salmoqli o'zgarishlarga olib keldi.

2019-yilda qabul qilingan "Ayollar va erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlar kafolati to'g'risida"gi qonun, 2020-yildan Konstitutsiyaga kiritilgan 46-modda, shuningdek, ayollarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilishga oid qonunchilik normalari bu yo'nalishdagi ijobiy yutuqlardir.

2020-yildan buyon Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan gender tenglik siyosati yangi bosqichga ko'tarilib, Senatda maxsus qo'mita tashkil etildi, siyosiy lavozimlardagi ayollar soni ortdi, va xalqaro hamkorlik kuchaydi. Ayniqsa, 2019-yilgi Osiyo Ayollar Forumi CEDAWning amaliy joriy etilishi bo'yicha mintaqaviy muloqot uchun muhim maydon bo'lib xizmat qildi.

Xulosa. O'zbekiston Respublikasining CEDAW konvensiyasini 1995-yilda ratifikatsiya qilgani mamlakatda gender tenglikni ta'minlash bo'yicha huquqiy, siyosiy va ijtimoiy islohotlar jarayonini tizimli asosga solib berdi. O'tgan yillar mobaynida ayollar huquqlarini himoya qilishga doir bir qator muhim qonunlar qabul qilindi, maxsus davlat dasturlari ishlab chiqildi, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda samarali tashabbuslar amalga oshirildi.

CEDAW doirasida amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida ayollar parlament va mahalliy kengashlarda, davlat boshqaruvida, ta'lim, sog'liqni saqlash, tadbirkorlik va boshqa sohalarida faol ishtirok etmoqda. Xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi qat'iy qonunchilik bazasi yaratildi, profilaktika markazlari va rehabilitatsiya muassasalari tashkil qilindi.

Shu bilan birga, hanuzgacha ayrim muammolar, jumladan, ijtimoiy stereotiplar, qishloq hududlarda gender teng imkoniyatlarning to'liq ta'minlanmagani, nikohdagi tenglik masalalari va maishiy zo'ravonlik holatlari mavjudligicha qolmoqda. Bu esa gender tenglikni faqat huquqiy darajada emas, balki ijtimoiy ong, tarbiya, ta'lim va fuqarolik jamiyati faolligi orqali ham amalga oshirish zarurligini ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, CEDAW konvensiyasi nafaqat ayollar huquq va imkoniyatlarini himoya qilishning xalqaro asosini yaratdi, balki O'zbekistonda inson huquqlari, ijtimoiy tenglik va demokratik qadriyatlar taraqqiyotiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Mazkur yo'nalishda amalga oshirilayotgan siyosat, islohotlar va xalqaro hamkorlikni izchil davom ettirish — gender tenglik sari barqaror harakatning asosiy garovidir.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Birlashgan Millatlar Tashkiloti.(1979). Ayollarga nisbatan barcha shakldagi kamsitishni yo'q qilish to'g'risidagi konvensiya(CEDAW). <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/> (oxirgi marta ko'rilgan :2025-yil iyun).
2. O'zbekiston Respublikasi hukumati.(2019). Ayollar va erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlar kafolati to'g'risidagi qonun. Toshkent: Rasmiy gazeta. <https://lex.uz/docs/4269447> (oxirgi marta ko'rilgan 2025-yil iyun).
3. O'zbekiston Respublikasi hukumati.(2019). Maishiy zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi qonun. Toshkent: Rasmiy gazeta. <https://lex.uz/docs/4415767> (oxirgi marta ko'rilgan 2025-yil iyun).
4. O'zbekiston Respublikasi Yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi. 46-modda.
5. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Ayollar Jamiyati (UN Women). (2024). O'zbekistondagi gender tengligi bo'yicha yillik hisobot. <https://asiapacific.unwomen.org/uz/countries/uzbekistan> (oxirgi marta ko'rilgan 2025-yil iyun).
6. BMT Ayollarni Rivojlantirish Jamg'armasi (UNIFEM). (2009). O'zbekistonda gender tengligini qo'llab-quvvatlash: Dastur tavsifi. <https://www.unwomen.org/uz/about-us/history/unifem> (oxirgi marta ko'rilgan 2025-yil iyun).
7. Ayollarning Ilmiy-Tadqiqot va O'qitish institute (INSTRAW). (2010). Markaziy Osiyoda gender tadqiqotlari va salohiyatni oshirish. Santo Domingo: INSTRAW Nashriyoti. <https://www.unwomen.org/uz/about-us/history/instraw> (oxirgi marta ko'rilgan 2025-yil iyun).
8. Norboyeva T. Farzand aziz, ona mo'tabar. Toshkent: O'zbekiston Milliy Nashriyoti, 2015. - 45-62-betlar.
9. Karimov I.A. Ijtimoiy siyosat bo'yicha nutq va maqolalar. - Toshkent: O'zbekiston Milliy Nashriyoti, 2000. - 134-157-betlar
10. Mirziyoyev Sh.M. . Xalqaro Ayollar Forumi,Samarqanddagi nutq. <https://president.uz/uz/lists/view/3342> (2019, 16-18-may) (oxirgi marta ko'rilgan 2025-yil iyun).
11. Rahmonova D. (2022). O'zbekistonda gender tengligi : muommolar va istiqbollar.Toshkent Gender Tahlil Jurnali,8(2), 25-40.
12. Samarqand Osiyo Ayollar Forumi.(2019). Forum materiallari va tavsiyalari . - Toshkent: O'zbekiston Ayollar ishlari vazirligi. - 12-30-betlar.
13. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. Toshkent: Ma'naviyat nashriyoti, 2008. - B. 102.
14. Birlashgan Millatlar Tashkiloti. Asosiy Omillar. - Toshkent, 2001. -B.272.